

CREACIÓ I MODIFICACIÓ
DE RECURSOS DIGITALS

AMB EXEARNING

1

QUÈ ÉS EXEARNING

Una primera ullada

Francisco Javier Pulido Cuadrado. Logo
eXeLearning KIDS (CC BY-SA)

QUÈ ÉS

És un programa d'autor multiplataforma que permet la **creació**, **modificació** i **publicació** de recursos digitals educatius.

ÉS PROGRAMARI LLIURE

- x El seu codi de programació és accessible a tothom, és gratuït.
- x Al darrere hi ha una comunitat de persones independents que fan que eXe sigui un projecte col·laboratiu. El punt de trobada dels usuaris és el grup de Telegram: **eXeLearning** (<https://t.me/eXeLearning>).

PROGRAMARI LLIURE

CODI OBERT

GRATUÏT

COMUNITAT

+ AVANTATGES DEL PROGRAMARI LLIURE

- x Continuitat al llarg del temps (de fet eXe es va crear a Nova Zelanda el 2007, finançat pel seu govern i el 2012 es va fer càrrec l'INTEF a Espanya)
- x Utilitza estàndards que li donen compatibilitat amb altres programes.

LA FINESTRA D'EDICIÓ D'EXEARNING

EL QUE PODEM FER AMB EXEARNING

Unitats i seqüències didàctiques amb metodologies actives que poden incloure:

- X Treballs cooperatius.
- X Activitats gamificades.
- X Jocs d'escapada.

- X Exposició d'informació.
- X Proves d'autoavaluació per l'alumne.
- X Inserir qualsevol altre material d'Internet, com vídeos, activitats Geogebra, Genially, presentacions, etc.

10 RAONS PER USAR EXEARNIG EN LA CREACIÓ DE MATERIALS

1

IMPULSAT DES DE L'ADMINISTRACIÓ

6

MATERIALS ACCESSIBLES

2

LLIURE, GRATUÏT I DE CODI OBERT

7

EXPORTACIÓ A DIFERENTS FORMATS

3

PERMANÈNCIA DELS MATERIALS

8

FÀCIL INCORPORACIÓ DE MATERIALS A REPOSITORIS

4

MULTIPLATAFORMA I "RESPONSIVE"

9

COMUNITAT QUE DONA SUPORT

5

FÀCIL INCORPORACIÓ DE CONTINGUTS

10

EN CONTÍNUA MILLORA

Iconos diseñados por Freepil para flaticon.es

PROJECTES AMB PREGUNTES

Científics verds

Sigues un científic "verd"

Com treballarem

- 1.- Composició i estructura de l'atmosfera
- 2.- Funcions de l'atmosfera
- 3.- La pressió atmosfèrica
- 4.- Els fenòmens atmosfèrics
- 5.- El temps i el clima
- 6.- La contaminació atmosfèrica
- 7.- Investiga i soluciona

Guia didàctica

Sigues un científic "verd"

Observa atentament aquest vídeo procedent de YouTube sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut de les persones.

Fes clic sobre la imatge

Sou un grup de científics que heu de conèixer les causes de la contaminació atmosfèrica i buscar alternatives per respirar un aire més net. No obstant això, en primer lloc, heu d'aprendre què és l'atmosfera, els seus components, la seva estructura i el seu funcionament, així com la diferència entre temps meteorològic i clima.

PROJECTES COOPERATIUS

Biodiversitat del parc del Turó de la Peira Pàgina 1 de 11 Menú

- Inici
- Introducció
- Organització i treball
- Avaluació
- Una ullada al treball fet
- Consulta Natusfera
- Quant a

Inici

Quant a Membres 2

Flora i fauna del Parc del Turó de la Peira de Barcelona. Un projecte impulsat des de l'escola Amor de Dios de Barcelona.

Llegiu-ne més >

Diari del Projecte

 Biodiversitat del parc del Turó de la Peira

Aquest projecte forma part de l'assignatura de Biologia i Geologia de 1r d'ESO de l'escola Amor de Dios de Barcelona, participen tots els alumnes d'aquest nivell amb les seves observacions de la fauna i flora silvestre del parc. Podeu veure també la [pàgina del projecte a Natusfera](#).

iNaturalist és un projecte de ciència ciutadana on participen científics i amants de la natura de

RECURSOS MOLT SIMPLES

INICIO PROYECTOS REAL MÁS RECURSOS APOYO DIGITAL TE AYUDAMOS

MatesGG

Buscar...

Mostrando 6 de 386

Área del rectángulo

4° E.P. · Geometría

Applet de Geogebra que promueve el descubrimiento del cálculo del área de un rectángulo, y en particular de un cuadrado. Además permite el trabajo de la multiplicación de números racionales en su expresión decimal.

[Ir al recurso](#)

Matrices y determinantes. Operaciones básicas.

2° Bachillerato · Ciencias · Álgebra lineal

GENERALISTA

eXe no es limita a unes poques tasques. El podem utilitzar lliurement per a la creació pràcticament de qualsevol dels materials que fem servir a la nostra classe.

I el més important, ens permet dissenyar **seqüències didàctiques** per a la classe diària.

2

PER QUÈ EXEARNING

Alguns criteris de qualitat educativa

REUSABILITAT

Amb eXeLearning es poden fer unitats senzilles i **modulars** per facilitar la reutilització dels materials.

Els recursos són **editables** i fins i tot té eines per adjuntar l'arxiu original.

Baixa el fitxer origen

Informació general sobre aquest recurs educatiu

Títol	Creació i modificació de recursos digitals amb eXeLearning
Descripció	Ponència per a la subxarxa de Competència Digital Docent, dins la sessió "Els continguts digitals i com presentar-los a l'alumnat", 25 de novembre de 2021
Autor	Juan José de Haro (jharo1@xtec.cat)
«Llicència»	Creative Commons BY-SA 4.0

Aquest contingut ha estat creat amb [eXeLearning](#), el vostre editor de codi obert i gratuït per crear recursos educatius.

Descarrega el fitxer ELP

REUSABILITAT

I molt important, els materials són sempre nostres!

PORTABILITAT

eXe fa servir formats estàndards (HTML, ZIP, EPUB, etc.) però la visualització requereix:

- ✗ Pàgina web (per exemple la del centre educatiu o també a [GRAASP](#), entre d'altres)
- ✗ LMS (Moodle)

PORTABILITAT

- x Amb l'**aplicació per a mòbil** eXeReader (de moment només en Android) podem visualitzar els projectes amb el mòbil o tauleta.
- x En algunes Comunitats ja estan fent servir la **versió en línia** d'eXeLearning, on es pot treballar al núvol de forma col·laborativa. És qüestió de temps que aquesta versió 3.0 arribi a tothom.

EXEREADER

App eXeReader amb diversos projectes carregats al mòbil.

Visualització d'un dels projectes.

INFORMACIÓ DIDÀCTICA ENRIQUIDA

Els recursos d'eXe poden ser classificats amb informació descriptiva. D'aquesta manera els sistemes informàtics poden **catalogar** automàticament els recursos en els repositoris i per part dels cercadors.

The screenshot shows a web interface for cataloging digital resources. The main title is 'S'està catalogant' (Being cataloged). The form includes the following fields and options:

- Títol:** Creació i modificació de recursos digitals amb eXeLearning
- Idioma:** Català
- Descripció:**
 - Descripció general:** Ponència per a la subxarxa de Competència Digital Docent, dins la sessió "Els continguts digitals i com presentar-los a l'alumnat", 25 de novembre de 2021
 - Objectius:** Donar a conèixer les possibilitats d'eXeLearning en la creació de materials digitals
 - Coneixements previs:**
- Autor:** Juan José de Haro (jharo1@xtec.cat)
- Llicència:** Creative Commons: Reconeixement - CompartirIgual 4.0
- Tipus de recurs educatiu:**
- Utilització:**
 - Usuari final previst:** Estudiant normal, Alumne amb necessitats especials, Alumne superdotat
 - Per al grup de treball:**
 - Per a classes particulars:**
 - Context:** Aula, Entorn real
 - Modalitat:** Cara a cara, Semipresencial, Distància

FORMAT I DISSENY

eXeLearning permet un gran control del format i permet la inclusió de diversos tipus d'objectes digitals:

- X Text
- X Vídeo
- X So
- X Animacions
- X Activitats i jocs.
- X Fórmules matemàtiques.
- X Mapes conceptuals
- X I molts altres.

FÓRMULES MATEMÀTIQUES

Prement a
sobre els
números
poden veure la
solució de
cada exercici.

$$1) y = \tan^2 x$$

$$2) y = (6x + 8)^7$$

$$3) y = \sqrt{\ln x}$$

$$4) y = e^{\tan x}$$

$$5) y = \log_2 5x^2 + x$$

$$6) y = \tan x^2$$

$$7) y = \frac{-1}{(1-x)^2}$$

$$8) y = \sin(\cos x)$$

$$9) y = 8x^3 + 6(3x - 2)^4$$

$$10) y = e^x + \sqrt{4x}$$

Soluciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$$y = (6x + 8)^7$$

• Utilizamos la fórmula compuesta: $D(f^n) = f' \cdot n \cdot f^{n-1}$

$$y' = D(6x + 8) \cdot 7 \cdot (6x + 8)^{7-1}$$

$$y' = 6 \cdot 7 \cdot (6x + 8)^6$$

$$y' = 42(6x + 8)^6$$

INTERACTIVITAT

Els projectes poden disposar d'un elevat nombre d'activitats interactives. A més a qualsevol lloc es pot posar retroalimentació.

- X Espais buits.
- X Preguntes de selecció múltiple.
- X Joc "passa paraula".
- X Paraula a endevinar.
- X QuExt (preguntes sobre imatge, text, vídeo o so, amb opcions de resposta).
- X Desafiament
- X Bloqueja.
- X I més...

ENDEVINA LA PARAULA

Aquestes i altres activitats (anomenades iDevices) poden disposar de contrasenya per poder accedir i donar-ne una en acabar. D'aquesta forma és molt fàcil crear itineraris d'activitats.

PASSA PARAULA

Observe las letras, identifique y rellene las palabras que faltan.

0 ✓ 0 ✗ 0 03:28

Empieza por A

Paso de los nutrientes a la sangre para su distribución a las células

Pasar

Responder

QUEST

0 ✓ 0 ✗ 0 € 0

00:00 11

LOS ELEMENTOS DE LA MULTIPLICACION

¿Sabes darnos la respuesta a la imagen? Elige una opción.

Factores	Factores y sumandos
Factores y producto	Minuendo, sustraendo y resultado

ACCESSIBILITAT DELS CONTINGUTS VISUALS I TEXTUALS

eXe té un **potent editor de text** amb el qual es poden inserir efectes de text, imatges i vídeos que faciliten la comprensió i l'accessibilitat al recurs.

A les imatges podem posar **descripcions alternatives** per persones amb discapacitat visual. Igualment, l'editor té integrat una **enregistradora de so** amb la qual podem donar instruccions o explicacions parlades.

ADRECES D'INTERÉS

- X [Pàgina oficial d'eXeLearning.](#)
- X [Projecte eXeLearning a Catalunya.](#)
- X [Recursos CEDEC.](#)
- X [Itinerarios didácticos creados con eXeLearning. INTEF.](#)
- X [Aprender eXeLearning.](#)

FONTS

Contingut de la presentació de
[Juan José de Haro](#)
amb llicència CC BY-SA

Projecte eXe d'aquesta
presentació:

<https://ponexe.bilateria.org>

Disseny de les diapositives de
[SlidesCarnival](#)
amb llicència CC BY

Imatge eXeLearning inside: [CEDEC](#).

DOI: [10.5281/zenodo.6984595](https://doi.org/10.5281/zenodo.6984595)

